

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ МОЛЕКУЛ ВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП НА ИСКРИВЛЕННОМ ГРАФЕНЕ

Н. А. Поклонский, С. В. Раткевич, С. А. Вырко, А. Т. Власов

Белорусский государственный университет, г. Минск
poklonski@bsu.by

Методом DFT в приближении гибридного псевдопотенциала UB3LYP проведены расчеты энергии Гиббса химических реакций с участием молекул H₂O между двумя параллельно изогнутыми листами графена. Каждый из этих изогнутых листов графена обладает электрическим дипольным моментом вследствие перераспределения плотности π -электронных состояний: меньшая π -электронная плотность – на вогнутой стороне графена, а большая – на выгнутой. Между внутренними поверхностями изогнутых листов графена возникает разность электрических потенциалов. Дополнительно между листами графена внешним источником создается разность электрических потенциалов. Расчетным путем выявлены реакции с выделением отрицательно заряженных гидроксильных групп (OH)⁻ при температурах от 5 до 255 °С. Нейтрализация ионов (OH)⁻ происходит при контакте с положительно заряженным изогнутым графеновым листом. При прокачке водяного пара между обкладками электрического конденсатора (в виде изогнутых графеновых листов) водяной пар обогащается электрически нейтральными гидроксильными группами (OH)⁰.

Введение. В последнее время уникальные свойства фуллеренов, углеродных нанотрубок и графена находят применение в нанотехнологиях для целей биологии и медицины. В частности, по нашему мнению актуальным для приложений в биомедицине является изучение химических реакций, сопровождающихся распадом молекул воды на графеновых листах с образованием электрически нейтральных гидроксильных групп (OH)⁰ в качестве бактерицидного средства.

Ранее методом DFT (точнее, в приближении псевдопотенциала с гибридным потенциалом UB3LYP) нами исследованы возможные

реакции молекул H_2O с фуллереном C_{20} и в рамках квантовой термодинамики найдена возможная реакция, в которой выделяется водород [1]. Далее, в работе [2], методом РМЗ проведены расчеты и выявлены (по изменению энергии Гиббса ΔG) возможные химические реакции с участием молекул воды, C_{20} , C_{60} , водорода и хлора с выделением водорода при комнатной температуре и атмосферном давлении.

Цель работы – провести расчет возможных реакций с молекулами воды, в результате которых в газовой смеси (водяном паре) будет выделяться отрицательная гидроксильная группа $(\text{OH})^-$ при температурах близких к комнатной температуре, а также найти условия для получения электрически нейтральных гидроксильных групп $(\text{OH})^0$. Для этого были проведены квантово-химические расчеты ΔG для основных возможных реакций.

Методология и результаты расчета реакций. Расчеты энергии Гиббса G для реакций проводились методом функционала плотности, используя UB3LYP потенциал, в программе Gaussian 09 [3]. В расчетах была выполнена полная оптимизация молекул-реактантов H_2O , H^0 , $(\text{OH})^-$, $(\text{H}_2\text{O})^-$, $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$ в температурном диапазоне 278–528 К (5–255 °С). Реактант $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$ – это димер из двух молекул воды, обладающий отрицательным электрическим зарядом. Использовалась квазиньютоновская ионная релаксация, реализованная в алгоритме метода Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно (BFGS).

В работе предлагается модель «конденсатора» (рис. 1), состоящего из двух изогнутых (выпуклого и вогнутого) графеновых листов, расположенных на двух изогнутых пластинах-подложках из меди (см. также работу [4]). Медные подложки подключены к внешнему источнику электрического напряжения: положительный потенциал подан на верхнюю вогнутую подложку, отрицательный потенциал – на нижнюю выпуклую подложку.

На изогнутых листах графена возникает локальный дипольный электрический момент (см. рис. 1, б) за счет ассиметрично вытянутых π -связей атомов углерода (направление электрического момента определяется плотностью π -электронных состояний, которая больше с выпуклой стороны графенового листа, вдоль оси z на рис. 1, б) [5, 6]. По этой причине изогнутая графеновая поверхность оказывается химически реактивно способной для соединения с атомами водорода молекулы воды [5].

Рис. 1. Схема генерации гидроксильной группы $(\text{OH})^0$ между выпуклой и вогнутой поверхностями графена, размещенных на медных подложках, при прокачке водяного пара (а); схема возникновения локального дипольного момента на поверхности графена из-за деформации σ -связей (определяющих механическую прочность графена) и перераспределения электронной плотности для π -орбиталей атомов углерода вдоль оси z (перпендикулярно плоскости графена) (б)

Для оценки возможностей протекания химических реакций (при учете состояний всех реагентов) вычислялась зависимость изменения энергии Гиббса $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ от абсолютной температуры T , где ΔH – изменение энтальпии, ΔS – изменение энтропии. На рис. 2 приведены результаты термохимических расчетов изменения энергии Гиббса ΔG в реакциях 1–5. Это замкнутый цикл реакций, которые химически возможны с использованием внешнего электромагнитного излучения (фотохимические процессы) и представляют интерес для работы.

Рис. 2. Температурные зависимости изменения энергии Гиббса $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ в реакциях 1–5 с участием воды (в скобках указан тепловой эффект реакции; знак плюс означает выделение энергии); $1 \text{ мэВ} = 1.602 \cdot 10^{-22} \text{ Дж}$

В соответствии с расчетами (см. рис. 2) реакции 2–4 химически возможны (протекают самопроизвольно при $\Delta G < 0$) и являются первичными реакциями для извлечения отрицательно заряженной гидроксильной группы $(\text{OH})^-$. Приведем схематично основные этапы получения гидроксильной группы.

1. Молекула H_2O в потоке водяного пара (рис. 1), сталкиваясь с отрицательно заряженным изогнутым листом графена на медной подложке, заряжается отрицательно.

2. Электрически нейтральная молекула воды в потоке водяного пара взаимодействует с отрицательно заряженной молекулой воды $(\text{H}_2\text{O})^-$ (реакция 3) и образуется отрицательно заряженный димер воды $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$.

3. Отрицательно заряженный димер воды $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$ распадается (реакция 4) на молекулу водорода и две отрицательно заряженные гидроксильные группы $(\text{OH})^-$, заряд с которых затем «отбирается» положительным изогнутым катодом с графеном. В результате образуются электрически нейтральные гидроксильные группы $(\text{OH})^0$.

Кроме того, пар с отрицательно заряженными молекулами воды может подвергаться воздействию извне электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне; энергия фотона около 0.5 эВ. Затем происходит реакция типа 1. При воздействии электромагнитным излучением с энергией фотона 0.2 эВ начнет запускаться реакция 5, которая дает возможность образования нейтральных димеров воды $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})$. А затем димеры $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})$ могут приобретать отрицательный заряд, сталкиваясь с изогнутым отрицательно заряженным катодом с графеном (рис. 1), что увеличивает между графеновыми катодами количество димеров $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$, необходимых для запуска реакции 4. Это дополнительно повышает выход отрицательно заряженных гидроксильных групп. При вышеуказанных условиях реакции 1 и 5 смогут протекать при температурах близких к комнатной.

Изменение энергии Гиббса ΔG является критерием самопроизвольного протекания реакции. Если ΔG реакции меньше нуля, то такая реакция протекает самопроизвольно в прямом направлении. Согласно результатам, приведенным на рис. 2, видно, что во всем рассматриваемом температурном диапазоне при взаимодействии с водой все реакции 2–4 энергетически допустимы с выходом ионов $(\text{H}_2\text{O})^-$, $(2 \cdot \text{H}_2\text{O})^-$ и молекулы водорода с $(\text{OH})^-$. Однако реакция 1 возможна лишь при температурах $T > 478$ К. Чтобы реакция 1 была возможна

при комнатной температуре, необходимо воздействие внешнего электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне длин волн.

Тепловой эффект реакций (изменение энтальпии с обратным знаком $-\Delta H$) показан на рис. 2. Видно, что реакции 2, 3 и 5 протекают с выделением тепловой энергии ($\Delta H < 0$), а реакции 1 и 4 протекают с поглощением энергии ($\Delta H > 0$).

Заключение. Для химических реакций с участием молекул воды методом DFT в приближении гибридного псевдопотенциала UB3LYP в программном пакете Gaussian 09 рассчитаны линейные зависимости изменения энергии Гиббса ΔG от температуры. При взаимодействии воды и изогнутых листов графена выявлены возможные химические реакции (с участием молекул воды) и условия протекания их в газовой смеси (в водяном паре). Реакции 1–5 (рис. 2) составляют замкнутый цикл реакций, в которых имеется возможность получить отрицательно заряженные гидроксильные группы $(\text{OH})^-$, а реакции 3 (с выделением тепловой энергии) и 4 (с поглощением тепловой энергии) являются основными реакциями для получения ионов группы $(\text{OH})^-$ при комнатной температуре. Реакции 1 и 5 возможны при комнатной температуре под воздействием внешнего электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне длин волн. Электрическая нейтрализация $(\text{OH})^-$ групп достигается при их контакте с положительно заряженной графеновой подложкой (рис. 1).

Работа поддержана ГПНИ «Конвергенция» Республики Беларусь, БРФФИ (грант № Ф18Р-253) и международным проектом № 690968 NANOGUARD2Ag в рамках программы Horizon2020.

Литература

1. Thermochemistry modeling of hydrogen and water influence on C_{20} cage decay / N. A. Poklonski [et al.] // Contributed Papers of VIII Int. Conf. Plasma physics and plasma technology (PPPT-8), Minsk, Sept. 14–18, 2015: In 2 vols. – Minsk: Kovcheg, 2015. – Vol. I. – P. 177–180.

2. Квантово-химический расчет реакций фуллеренов C_{20} и C_{60} с молекулами водорода, хлора и воды / Н. А. Поклонский [и др.] // Наноструктуры в конденсированных средах: сб. науч. ст. – Минск, 2016. – С. 477–483.

3. Gaussian 09, Revision A.1 [Electronic resource] / M. J. Frisch [et al.] // Wallingford CT: Gaussian, Inc. 2009. Mode of access: <http://www.gaussian.com>. Date of access: 10.05.2018.

4. Tunneling conductance of telescopic contacts between graphene layers with and without dielectric spacer / I. V. Lebedeva [et al.] // *Comput. Mater. Sci.* – 2015. – Vol. 109. – P. 240–247.

5. Regioselectivity control of graphene functionalization by ripples / X. Gao [et al.] // *Phys. Chem. Chem. Phys.* – 2011. – Vol. 13, No. 43. – P. 19449–19453.

6. Chemistry and physics of a single atomic layer: strategies and challenges for functionalization of graphene and graphene-based materials / L. Yan [et al.] // *Chem. Soc. Rev.* – 2011. – Vol. 41, No. 1. – P. 97–114.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова

Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований

НАНОСТРУКТУРЫ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ

Сборник научных статей

Минск 2018

Представлены наиболее значимые результаты исследований ученых разных стран (СНГ, Монголии, Канады, Ирана) по синтезу и изучению свойств материалов, содержащих наночастицы (фуллерены, углеродные нанотрубки, графены, эндодральные фуллериды, ультрадисперсные порошки).

Сборник может быть полезен специалистам в области наноструктурных материалов: научным сотрудникам, технологам, инженерам, преподавателям материаловедческих дисциплин, а также аспирантам и студентам физических, химических и технических факультетов университетов.

Редакционная коллегия:

академик НАН Беларуси П. А. Витязь
академик НАН Беларуси О. Г. Пенязьков
доктор техн. наук В. И. Жорник
канд. техн. наук С. А. Филатов
канд. физ.-мат. наук Э. М. Шпилевский

Рецензенты:

чл.-корр. НАН Беларуси В. А. Бородуля
канд. физ.-мат. наук В. С. Урбанович